

Alternative de soluționare a litigiilor în Uniunea Europeană. Procedura de Arbitraj Online - AR.ON. Soluționarea litigiilor prin arbitraj în format electronic fără costuri preliminare

dr. ULICI Claudiu-Octavian

CUPRINS:

- I. [Alternative de soluționare a litigiilor în Uniunea Europeană și România. Comparație](#)
- II. [Soluționarea alternativă/on-line a litigiilor în Uniunea Europeană](#)
- III. [Procedura de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic \(AR.ON\)](#)

Anexa: [REGULAMENT ARBITRAJ ONLINE](#) - AR.ON

I. Alternative de soluționare a litigiilor în Uniunea Europeană și România. Comparație

Alternative de soluționare a litigiilor în Uniunea Europeană

Alternativele de soluționare a litigiilor (ADR - Alternative Dispute Resolution) reprezintă mecanisme prin care părțile implicate într-un conflict pot ajunge la o rezoluție fără a apela la instanțele de judecată tradiționale. În Uniunea Europeană, aceste alternative sunt promovate activ pentru a degreva sistemul judiciar și pentru a oferi soluții mai rapide și mai puțin costisitoare. Principalele forme de ADR în UE includ medierea, arbitrajul, concilierea, ombudsman-ul și Online Dispute Resolution (ODR).

Medierea este un proces voluntar în care un mediator neutru ajută părțile să ajungă la un

acord. În UE, medierea este reglementată de Directiva 2008/52/CE, care încurajează utilizarea medierii în litigii civile și comerciale transfrontaliere. Apoi, arbitrajul presupune soluționarea litigiilor de către unul sau mai mulți arbitri independenți. Arbitrajul este preferat pentru flexibilitatea sa și pentru confidențialitate și asupra lui vom insista în continuare mai cu seamă. Regulamentele instituțiilor de arbitraj, cum ar fi Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț Internațională (ICC), oferă un cadru bine stabilit pentru desfășurarea procedurilor. Concilierea este similară medierii, dar conciliatorul are un rol mai activ în propunerea soluțiilor pentru conflict. Este mai formală decât medierea și este utilizată frecvent în litigii comerciale. Ombudsman-ul acționează ca un intermediar între cetățeni și instituții pentru a rezolva plângerile. În UE, există Ombudsman-ul European care investighează plângeri împotriva instituțiilor și agențiilor UE. În cele din urmă aveam așa numitele "Online Dispute Resolution" (ODR). ODR este un proces de soluționare a litigiilor utilizând tehnologia online, fiind deosebit de util pentru tranzacțiile comerciale electronice. Platforma ODR a UE, lansată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013, facilitează rezolvarea litigiilor online.

Alternative de soluționare a litigiilor în România

În România, alternativele de soluționare a litigiilor au devenit din ce în ce mai populare, fiind susținute atât de cadrul legislativ, cât și de necesitatea practică de a reduce presiunea asupra instanțelor judecătorești. Principalele forme de ADR în România sunt identice cu cele din U.E. și anume medierea, arbitrajul, concilierea, ombudsman-ul și Online Dispute Resolution (ODR). Medierea în România este reglementată de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Medierea este folosită pentru diverse tipuri de litigii, inclusiv familiale, comerciale și penale. Arbitrajul în România este reglementat de Codul de procedură civilă și de Legea nr. 335/2007 privind camerele de comerț din România. Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este principalul organism care gestionează arbitrajul comercial în țară. Concilierea prealabilă este obligatorie în anumite tipuri de litigii comerciale, conform legislației române. Este un proces formal în care părțile încearcă să ajungă la un acord cu ajutorul unui conciliator. În România, Avocatul Poporului

îndeplinește rolul de ombudsman, fiind responsabil cu protecția drepturilor și libertăților cetățenilor în raport cu autoritățile publice. În ceea ce privește ”Online Dispute Resolution” (ODR), în România, utilizarea acestor alternative este încă în dezvoltare, dar există platforme naționale și participarea la platforma ODR a UE pentru soluționarea litigiilor online, în special în domeniul comerțului electronic.

Compararea arbitrajului între Uniunea Europeană și România

În ceea ce privește o comparație între arbitrajului între Uniunea Europeană și România, observăm anumite similarități:

- Flexibilitatea și confidențialitatea: Atât în UE cât și în România, arbitrajul oferă un cadru flexibil și confidențial pentru soluționarea litigiilor.
- Cadru legal: Ambele jurisdicții au un cadru legal bine definit pentru desfășurarea arbitrajului. În UE, acesta este influențat de standardele internaționale, în timp ce în România este reglementat prin legislația națională și influențat de practica europeană.
- Instituții de arbitraj: Există instituții dedicate care gestionează procedurile de arbitraj în ambele cazuri. În România, principalul organism este Curtea de Arbitraj Comercial Internațional.

Ca diferențe putem nota:

- Nivelul de dezvoltare: În UE, arbitrajul este mult mai răspândit și utilizat pe scară largă în diverse sectoare economice. În România, deși arbitrajul este recunoscut și utilizat, nu este la fel de omniprezent.
- Recunoaștere și executare: În UE, hotărârile arbitrale sunt recunoscute și executate în conformitate cu Convenția de la New York din 1958, iar acest proces este bine înțeles și implementat. În România, deși există aceeași recunoaștere, procesul de executare poate întâmpina provocări practice datorită diferitelor nivele de familiaritate și acceptare a arbitrajului.
- Costuri: În general, costurile arbitrajului în România pot fi mai reduse comparativ cu unele jurisdicții din UE, ceea ce poate reprezenta un avantaj competitiv pentru părțile implicate în litigii.

În concluzie, deși există diferențe notabile între modul în care este implementat și utilizat

arbitrajul în UE și România, esența și beneficiile sale rămân constante, oferind o alternativă eficientă și confidențială la soluționarea litigiilor în afara instanțelor oficiale.

II. Soluționarea alternativă/on-line a litigiilor în Uniunea Europeană

Conform informațiilor furnizate oficial de Uniunea Europeană 1, într-un litigiu în care este implicat un consumator, dacă se dorește evitați o procedură în instanță, soluționarea alternativă a litigiilor ar putea fi o opțiune pentru dumneavoastră. În comparație cu acțiunea în instanță, mecanismele alternative de soluționare a litigiilor sunt, de regulă, mai rapide, mai simple și mai puțin costisitoare. Ele reprezintă diferite modalități de soluționare extrajudiciară a unei reclamații care nu presupun înfățișarea în instanță. S-ar putea să cunoașteți deja astfel de proceduri, sub alte denumiri: „mediere”, „conciliere”, „arbitraj”, „ombudsman” sau „cameră de recurs”.

Ori ca profesionist (societate, asociație, PFA etc.), ori ca și consumator puteți solicita ca o parte terță neutră să intervină și să acționeze ca intermediar. Această parte terță poartă numele de entitate de soluționare a litigiilor. Ea poate sugera o modalitate de soluționare a reclamației, poate impune o soluție ambelor părți sau, pur și simplu, poate aduce părțile implicate la masa tratativelor, în vederea găsirii unei soluții.

În conformitate cu legislația UE, entitățile de soluționare a litigiilor sunt evaluate de statele membre și trebuie să îndeplinească o serie de cerințe de calitate pentru a garanta că își desfășoară activitatea în mod eficient, echitabil, imparțial, independent și transparent atunci când se ocupă de litigiile dumneavoastră. În general, se ajunge la un rezultat în termen de 90 de zile. Puteți apela la aceste entități pentru toate litigiile contractuale pe care le-ați putea avea cu consumatori din țările UE. Căutați o entitate de soluționare alternativă a litigiilor în țara dumneavoastră. Soluționarea alternativă a litigiilor vă poate scuti de plata cheltuielilor de judecată și facilitează vânzarea de bunuri și servicii în țara dumneavoastră sau în străinătate, indiferent dacă aceasta se desfășoară on-line sau off-line. De asemenea, vă ajută să vă mențineți reputația profesională și bunele relații cu clienții.

O platformă de soluționarea on-line a litigiilor specifică și funcțională, este destinată numai litigiilor dintre întreprinderi și consumatori. Astfel, dacă aveți un litigiu cu un consumator în urma unei achiziții on-line și doriți să evitați o procedură în justiție, platforma de soluționare on-line a litigiilor ar putea fi instrumentul de care aveți nevoie pentru a ajunge la o soluție rapidă și economică. Puteți utiliza această platformă pentru a depune o reclamație cu privire la un client (de exemplu, pentru neplată), iar clientul o poate utiliza pentru a depune o reclamație împotriva dumneavoastră. Site-ul interactiv este gratuit și disponibil în toate limbile UE. Una din entitățile de soluționare a litigiilor care sunt înregistrate în cadrul platformei se va ocupa de litigiul dumneavoastră. Toate procedurile se vor desfășura on-line.

Acolo, dacă depuneți reclamația prin intermediul platformei de soluționare on-line a litigiilor 1 , dumneavoastră și consumatorul va trebui să conveniți asupra unei entități de soluționare alternativă a litigiilor care să se ocupe de caz. Menționăm că fiecare entitate are propriile norme și proceduri, iar unele pot percepe și taxe. Pe parcursul procesării litigiului, entitatea de soluționare vă poate contacta pentru a solicita mai multe informații sau documente sau pentru a vă invita la o reuniune. Puteți numi un reprezentant care să vă asiste. Aceasta înseamnă că puteți solicita unei alte persoane să depună reclamația sau să monitorizeze cazul în numele dumneavoastră. În orice etapă a procedurii, puteți cere informații sau ajutor. Există un punct național de contact în fiecare țară din UE, care vă poate ajuta cu reclamația trimisă/primită. Rețineți totuși că anumite puncte de contact vă pot fi de ajutor doar în litigiile transfrontaliere. Dacă faceți comerț on-line trebuie să puneți la dispoziția clienților, pe site-ul dumneavoastră, un link direct către platforma SOL. În plus, trebuie să afișați vizibil adresa de e-mail a firmei dumneavoastră.

Dacă aveți (prin lege, prin afiliere sau prin contract) obligația de a recurge la o anumită entitate de soluționare a litigiilor, va trebui:

- să îi informați pe consumatori, prin intermediul site-ului dumneavoastră, cu privire la respectiva entitate de soluționare a litigiilor și să includeți această informație în termenii și condițiile contractului;
- să îi informați pe consumatori cu privire la platforma SOL în termenii și condițiile contractului și în ofertele pe care le transmiteți prin e-mail.

Consumer Law Ready

„Consumer Law Ready” este un program derulat la nivelul UE care le oferă microîntreprinderilor și IMM-urilor cursuri gratuite de formare în domeniul legislației privind protecția consumatorilor. Puteți solicita să participați la un curs în propria țară pentru a vă asigura că IMM-ul dumneavoastră este la curent cu legislația în vigoare.

Dacă preferați să învățați în ritmul propriu, creați-vă un cont pentru a avea acces la materialele educaționale disponibile. Ulterior puteți să susțineți un test on-line și să vă validați cunoștințele prin obținerea unui certificat.

III. Procedura de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic (AR.ON)

Având în vedere evoluțiile legislative la nivelul U.E., cum sunt cele indicate mai sus, am elaborat o procedura de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic (ARON), care presupune că operațiunile de comunicare și transmitere a documentelor, a oricăror alte înregistrări ale actelor și faptelor ce prezintă relevanță pentru soluționarea litigiului, dintre părți și / sau arbitrii, să se desfășoare până în inclusiv momentul comunicării hotărârii finale, exclusiv în format electronic, prin Internet. Procedura urmărește a rezolva echitabil, rapid și eficient orice tip de litigiu în numai 2 etape, pentru a maximiza șansele de a ajunge rapid și cu un cost substanțial diminuat la o soluție. Această procedură respectă principiile de contradictorialitate și transparență. Sistemul informatic de comunicare dorește și el să îndeplinească, de asemenea, standardele de securitate și confidențialitate.

Regulamentul ARON, anexele sale și persoanele implicate în procedură urmăresc să ofere un serviciu profesional de justiție privată, în termen imediat, de calitate și la un preț diminuat cu 50% (cincizeci procent) față de serviciul public de justiție. Organizatorii și arbitrii, ori alți specialiști implicați în procedură, nu sunt responsabili de nici o acțiune sau inacțiune legată de procedura de arbitraj și nu pot avea o culpă profesională în exercitarea atribuțiilor lor. Orice costuri sau pretenții pot fi imputate numai părții adverse sau terțelor persoanelor responsabile.

Cele 2 etape ale procedurii:

etapa 1. Verificări prealabile. Modalități de comunicare acceptate

1.1. Asigurați-vă că litigiul:

- Este de competența jurisdicției alternative cu caracter privat a arbitrajului și competența nu este stabilită exclusiv pentru instanțelor publice de judecată (Articol 542 Cod Procedură civilă, 2024);

- Este inserată clauza specifică ARON / încheiat un compromis ARON conform conținutului minim indicat de noi (<http://arbitraj.ulici.legal>);

1.2. Dacă nu este inserată clauza specifică ARON în contractul dvs. / nu este încheiat un compromis ARON, puteți invita partea adversă să încheiați un act adițional în care să inserați clauza specifică ARON / compromis ARON și să urmați apoi procedura noastră;

1.3. Dacă nu este inserată clauza specifică ARON în contractul dvs. / nu este încheiat un compromis ARON, ne puteți sesiza cu cererea de chemare în judecată sub condiția ca aceasta să cuprindă o adresă validă de email a părții adverse. Noi comunicăm cererea către persoana față de care ridicăți pretențiile (pârât), împreună cu invitația de a participa la procedura noastră și avantajele oferite de această procedură. Dacă partea adversă acceptă participarea convenția arbitrală se consideră încheiată prin acest schimb de acte procedurale.

1.4. Asigurați-vă că timpul necesar pentru a sesiza și pregăti o soluție prin procedura noastră ARON nu va influența în niciun fel și în nici o situație de dreptul de a intenta o procedură publică de judecată.

1.5. Înregistrarea unui nou utilizator pe site-ul independent acceptat. Creați un Cont Google, care în mod suficient, eficient și gratuit, oferă acces la comunicare și la produse Google pe care se puteți utiliza în procedură. Comunicare electronică prin intermediul serviciilor google este obligatorie, redactarea documentelor nu.

1.6. Comunicarea cu organizatorul în sistem. Procedura ARON (<http://arbitraj.ulici.legal>) limitează modalitățile de comunicare prin intermediul serviciilor google, <https://www.google.ro> și <https://www.google.com>. Fiecare parte va crea un cont de utilizator independent pe platforma

<https://www.google.ro> sau <https://www.google.com>. Pentru completarea, expedierea documentelor și videoconferință, veți accepta condițiile de comunicare electronică AACJ.

1.7. Indiferent de programul de editare al textului pe care îl folosiți, trebuie să expediați documentele numai în formatul acceptat de noi ".pdf". Pentru materiale video format acceptat este "MP4", iar pentru fotografii "JPEG", "GIF" sau "PNG".

1.8. Păstrarea datelor. După ce contul a fost creat, descărcați Regulamentul ARON și păstrați-l în sistemul dumneavoastră, împreună cu orice alte documente sau materiale vă sunt comunicate în procedură. Faceți în mod regulat copii de rezervă pe un spațiu de stocare independent (ex: Stick Memorie USB, CD-ROM, DVD-ROM, HDD extern, etc.)

1.9. Comunicarea în procedură. Orice comunicare în procedură se face numai prin intermediul serviciilor google, concomitent pentru toate părțile implicate în procedură și către organizator.aron@gmail.com.

etapa 2. Procedura

2.1. Persoana care ridică pretențiile (reclamantul) înaintează cererea către toate părțile prin intermediul serviciilor google, inclusiv către: organizator.aron@gmail.com.

2.2. Completarea cererilor. Completați cererile din procedură, în principal, dar nu limitat cu următoarele informații:

- Identificarea completă a părților inclusiv CNP / CIF, J, CUI, reprezentant cu dovada împuternicirii sale;
- Pretențiile și apărările;
- Descrierea litigiului;
- Documente și alte materiale în probațiune;
- O declarație care confirmă acceptarea normelor care reglementează procesul ARON.

2.3. Cererile pot fi precizate pe întreaga durată a procedurii.

Comunicări în procedură

2.4. Veți comunica și veți fi notificat prin e-mail de evoluția cazului.

2.5. Formatul documentelor. Indiferent de programul de editare al textului pe care îl folosiți, trebuie să expediați documentele numai în formatul acceptat de noi ”.pdf”. Pentru materiale video format acceptat este ”MP4”, iar pentru fotografii ”JPEG”, ”GIF” sau ”PNG”. Nu sunt acceptate atașamente în alte formate electronice.

2.6. Arbitrii care sunt chemați a lua o hotărâre sunt avocați cu minim 10 ani de experiență.

2.7. Hotărârea se va pronunța în ziua în care sunt administrate toate probele.

Procedura arbitrajului este reglementată în Codul de Procedură Civilă, Cartea a IV-a Despre arbitraj, Articolul 541 și următoarele.

ANEXA: REGULAMENT ARBITRAJ ONLINE - ARON[©]

<http://arbitraj.ulici.legal> / organizator.aron@gmail.com

reguli de soluționare a litigiilor prin comunicare electronică și fără costuri preliminare

SUMAR

- I. [Prezentare generală a procedurii](#)
- II. [Etapile de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic](#)
- II. [Regulamentul de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic](#)
- IV. [Note tehnice](#)

NOTĂ: informațiile de pe prima pagină (index) de la <https://arbitraj.ulici.legal> cuprind regulile minimale și suficiente în

procedură, care sunt detaliate în Regulament. Această procedură presupune cunoștințe juridice profesionale și poate afecta drepturile și obligațiile dvs. de aceea este recomandat să apelați la asistența / reprezentarea unui avocat.

I. Prezentare generală a procedurii

I.1. Procedura de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic organizat de mine (ARON), presupune că operațiunile de comunicare și transmitere a documentelor, a oricăror alte înregistrări ale actelor și faptelor ce prezintă relevanță pentru soluționarea litigiului, dintre părți și / sau arbitri, să se desfășoare exclusiv în format electronic prin Internet.

I.2. Procedura urmărește a rezolva echitabil, rapid și eficient orice tip de litigiu în 3 pași, pentru a maximiza șansele de a ajunge rapid și cu un cost substanțial diminuat la o soluție. Această procedură respectă principiile de contradictorialitate și transparență. Sistemul informatic de comunicare dorește și el să îndeplinească, de asemenea, standardele de securitate și confidențialitate.

I.3. Procedura se completează cu orice alte reguli sunt stabilite anticipat de organizator.aron@gmail.com, indiferent de modalitatea de prezentare a acestora și chiar dacă incluse sau nu în prezentul.

II. Etapele de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic (ARON)

Pasul 1. Etapa de stabilire a competenței ARON

II.1. Inserarea clauzei compromisorii ARON în contractul inițial, sau încheierea compromisului care include clauza compromisorie ARON.

II.2. Pentru litigii ce privesc bunurile imobile, este necesară încheierea contractului cu clauza compromisorie ARON, sau încheierea compromisului care include clauza compromisorie ARON, în formă autentică.

II.3. Dacă nu există o clauză compromisorie în contract, nu există un compromis separat, sau chiar relația părților nu poate fi probată printr-un înscris, ori este rezultatul unui fapt ilicit; dacă sunt îndeplinite condițiile pentru stabilirea competenței ARON (a se vedea Regulamentul ARON), partea:

II.3.1. va crea un cont de utilizator conform notelor tehnice,

II.3.2. va completa integral și expedea către părți și organizator cererea care cuprinde pretențiile sale împotriva celeilalte / celorlalte părți;

III.3.3. partea / părțile adverse vor primi cererea de mai sus împreună cu o informare asupra avantajelor arbitrajului ARON și va / vor avea la dispoziție (7) zile pentru a răspunde prin completarea unei întâmpinări la pretențiile reclamantului împreună cu o eventuală cerere reconvențională.

III.3.4 În absența unui răspuns în termen, sau în cazul unui răspuns negativ sau incomplet, se presupune că cealaltă / celelalte părți refuză arbitrajul ARON.

Pasul 2. Etapa de litigiu

II.4. În cazul existenței clauzei compromisorii ARON, ori a compromisului care include clauza ARON și în absența unui acord în 7 (șapte) zile de la începutul eventualei etapei de mediere, părțile desemnează de comun acord un arbitru în aceeași perioadă, în caz contrar organizatorul numește un arbitru unic pentru demararea procedurii litigioase.

II.5. Procedura litigioasă se desfășoară exclusiv în format electronic fără a fi necesară prezența fizică a părților și / sau prezentarea fizică a probelor în fața Tribunalului Arbitral. Toate piesele dosarului de arbitraj se comunică și păstrează de către fiecare parte și de către organizator, iar

conformitatea acestora va fi stabilită cu o certitudine rezonabilă, în comun, de către părți și de către Tribunalul Arbitral.

II.6. Hotărârea se motivează și comunică în format electronic, în termen de 7 (șapte) zile, de la administrarea sau pronunțarea asupra admisibilității ultimei probe.

II.7 După comunicarea hotărârii arbitrale partea interesată va comunica către Instanța publică de judecată competentă în termen de 7 (șapte) zile, un dosar ce conține toate cererile și dovezile administrate în procedură în format fizic, după distincțiile făcute în Regulamentul ARON.

II.8. După comunicarea dosarului partea interesată poate cere executarea silită în care executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării silite de către Instanța publică de judecată competentă.

3. Regulamentul de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic (ARON)

REGULAMENTUL

de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic (ARON)

Articolul 1. Aplicarea Regulamentului ARON

1. Regulamentul ARON se aplică în toate cazurile în care părțile au convenit să rezolve conflictul lor, în mod exclusiv dar nu limitat, prin comunicare electronică.

2. Regulamentul ARON este aplicabil oricăror litigii sunt conferite arbitrajului organizat de organizator.aron@gmail.com, iar părțile sunt de acord cu această procedură pe întreaga durată de desfășurare a acesteia, până la faza în care sunt închise dezbaterile.

Articolul 2. Definiții

1. "ARON" se referă la regulamentul de soluționare a litigiilor online și platforma de comunicare, în principal, dar nu limitat și în toate cazurile, în format electronic conform regulilor disponibile la: <http://aron.organizator.aron@gmail.com.eu>.
2. Procedura "ARON" înseamnă procesul desfășurat on-line format din 3 etape: (a) Etapa de stabilire a competenței ARON, (b) Etapa de mediere și (c) Etapa de litigiu.
3. "Secretariat organizator.aron@gmail.com" înseamnă biroul funcțional al organizator.aron@gmail.com cu adresa electronică de comunicare: organizator.aron@gmail.com.
5. Termenul "Site-ul ARON" se referă la site-ul privat, în care sunt păstrate documentele și informațiile referitoare la caz, și la care numai secretariatului, arbitrul și părțile pot avea acces prin intermediul unui cod de acces și a unei parole.
6. Termenul "Reclamant" înseamnă partea care ridică pretenții sale față de pârât. Termenul poate desemna și persoanele aflate în coparticipare.
7. Termenul "Pârât" înseamnă partea față de care se ridică pretenții de către reclamant. Termenul poate desemna și persoanele aflate în coparticipare.
8. Termenul "terț neutru, înscris pe lista de arbitrii ai organizator.aron@gmail.com" înseamnă persoana numită de părți sau de Președintele organizator.aron@gmail.com în termen de 7 (șapte) zile de la sesizarea prin cerere, pentru a asista părțile în timpul fazei de mediere.
9. "Acord" termenul înseamnă orice tranzacție încheiată de părți asupra litigiului.
10. "Termen imediat" desemnează termenul de procedură care este recomandat a fi stabilit în cel mai scurt timp de la data la care audierea este posibilă, proba poate fi administrată, hotărârea poate fi dată.

Etapa de stabilire a competenței ARON

Articolul 3. Stabilirea competenței anterior sesizării

(1) Părțile pot stabili competența ARON prin inserarea clauzei compromisorii ARON în contractul inițial, sau încheierea compromisului care include clauza compromisorie ARON.

(2) Părțile pot stabili competența ARON și prin completarea clauzei compromisorii organizator.aron@gmail.com printr-un act adițional care include clauza suplimentară ARON, ori completarea compromisului organizator.aron@gmail.com printr-un act adițional care include clauza suplimentară ARON

Articolul 4. Stabilirea competenței ulterior sesizării

(1) Dacă nu există o clauză compromisorie în contract, nu există un compromis separat, sau chiar relația părților nu poate fi probată printr-un înscris, ori este rezultatul unui fapt ilicit; dacă sunt îndeplinite condițiile pentru stabilirea competenței ARON, partea va crea un cont de utilizator conform notelor tehnice.

(2) După ce a creat contul și acesta este funcțional, partea va completa și expedea către organizator.aron@gmail.com formularul de acceptare ARON cuprinzând o adresă de poștă electronică utilizată de partea adversă și o succintă descriere a pretențiilor sale împotriva acesteia.

(3) Partea adversă va primi din partea organizator.aron@gmail.com formularul de mai sus împreună cu o informare asupra avantajelor arbitrajului ARON și va / vor avea la dispoziție (7) zile pentru a răspunde prin crearea unui cont de utilizator, completând și ea formularul de acceptare ARON.

(4) Prin expedierea către organizator.aron@gmail.com a formularului de acceptare ARON de către ultima dintre părțile implicate în litigiu. competența de soluționare este stabilită conform acestui Regulament ARON.

(5) În absența unui răspuns în termen, sau în cazul unui răspuns negativ sau incomplet, se presupune că cealaltă / celelalte părți refuză arbitrajul ARON.

Etapa de litigiu

Articol 5. Programarea litigiului

- (1) Dacă pârâtul nu răspunde în perioada de șapte (7) zile de la comunicarea cererii și documentelor reclamantului, se presupune că el refuză să medieze și Tribunalul Arbitral va stabili programul de soluționare al excepțiilor, administrare a probelor și depunere a concluziilor.
- (2) În etapa de litigiu este aplicabil Regulamentul general de arbitraj organizator.aron@gmail.com și / sau regulamentele specifice ale organizator.aron@gmail.com, în funcție de tipul litigiului și de distincțiile făcute de acest Regulament.
- (3) Orice act de procedură se face în termen imediat, stabilit în cel mai scurt timp de la data la care audierea este posibilă, proba poate fi administrată , hotărârea poate fi dată.

Articolul 6. Numirea Tribunalului Arbitral

- (1) Aptitudinile, privind localizarea geografică și competențele lingvistice sunt luate în considerare pentru numirea arbitrilor sau a arbitrilor care compun Tribunalul Arbitral.
- (2) Tribunalul arbitral este compus din arbitru unic, dacă părțile nu se înțeleg în alt fel.
- (3) Arbitrii pot fi numai avocați ai unui Barou din România cu minim 10 ani de experiență profesională.
- (4) Arbitrul este ales de părți, iar în lipsa înțelegerii părților, sunt desemnați de organizator.aron@gmail.com.

Articolul 7. Asistența sau reprezentare a părților

În timpul procedurii ARON, părțile pot fi asistate și / sau reprezentate de avocați sau experți tehnici.

Articolul 8. Rolul părților

1. Părțile se angajează să depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord.

- (2) Părțile se angajează să găsească soluții pentru rezolvarea conflictului.
- (3) Părțile se angajează să coopereze cu bună credință cu Tribunalul Arbitral, secretariatul organizator.aron@gmail.com și ceilalți participanți.
- (4) Părțile se angajează să respecte confidențialitatea procesului și informațiilor furnizate de către cealaltă parte, în conformitate cu prezentul regulament.

Articol 9. Reconstituirea pieselor dosarului

- (1) În cazul în care piesele electronice ale dosarului sau întreg acest dosar, este pierdut sau imposibil de accesat de vreuna din părți, reconstituirea lui sau a pieselor sale, se va face prin comunicare de către secretariatul organizator.aron@gmail.com, conform înregistrărilor din arhiva sa.
- (2) În cazul în care piesele dosarului sau întregul dosar este pierdut sau imposibil de accesat chiar de de către secretariatul organizator.aron@gmail.com, reconstituirea se va face prin proces-verbal certificat de toate părțile.
- (3) În ipoteza în care vreuna din părți refuză certificarea reconstituirea dosarului sau a pieselor dosarului se face după regula înregistrării considerată de Tribunalul Arbitral ca cea mai conformă, dacă există o certitudine rezonabilă că există conformitate.

Articol 10. Conformitatea pieselor dosarului

- (1) Toate piesele dosarului de arbitraj se comunică imediat și păstrează de către fiecare parte, Tribunalul Arbitral și de către secretariatul organizator.aron@gmail.com . Fiecare parte, Tribunalul Arbitral și secretariatul organizator.aron@gmail.com este considerat ca fiind în posesia unui exemplar prezumat conform cu originalul.
- (2) Conformitatea între dosarele aflate în posesia fiecărei părți și a dosarului aflat la secretariatul organizator.aron@gmail.com va fi verificată prin procesul verbal de conformitate în termen de 7 (șapte) zile de la administrarea sau pronunțarea asupra admisibilității ultimei probe,

care este și termenul de pronunțare a hotărârii finale. Conformitatea va fi stabilită cu o certitudine rezonabilă, în comun, de către părți și de către Tribunalul Arbitral.

(3) Procesul verbal de conformitate va fi comunicat de secretariatul organizator.aron@gmail.com fiecărei părți imediat după administrarea sau pronunțarea asupra admisibilității ultimei probe.

(4) Dacă în termen de 7 (șapte) zile după administrarea sau pronunțarea asupra admisibilității ultimei probe și comunicarea procesului verbal de conformitate, lipsește răspunsul vreunei părți prin care aceasta este de acord cu conformitatea sau face observații cu privire la aceasta, piesele dosarului vor fi considerate conforme cu cele aflate la secretariatul organizator.aron@gmail.com.

Articol 11. Hotărârile intermediare și hotărârea finală

(1) Părțile vor pune în aplicare și vor respecta orice hotărâre intermediară, cum ar fi cea cu privire la administrarea anumitor probe sau măsuri asiguratorii, în caz contrar Tribunalul Arbitral va sesiza justiția publică, pentru înlăturarea piedicilor în calea arbitrajului.

(2) Hotărârea finală se motivează și comunică în format electronic, în termen de 7 (șapte) zile, de la administrarea sau pronunțarea asupra admisibilității ultimei probe.

(3) Pronunțarea hotărârii se face în termen de 24 de ore de la încheierea etapei de administrare a probatoriului și la cererea oricărei părți ea se face public prin transmisiune live.

Articol 12. Comunicările în format fizic

(1) După comunicarea în formă electronică a hotărârii arbitrale partea interesată va comunica către Instanța publică competentă în termen de 7 (șapte) zile, într-un dosar cererile și dovezile administrate în procedură în format fizic.

(2) Partea interesată va solicita instanței publice competente eliberarea hotărârii în format fizic cu mențiunea ”definitivă” sau orice alte formalități necesare pentru a pune în executare silită hotărârea.

Articolul 13. Confidențialitatea

- (1) Dacă nu sa convenit altfel între părți, orice comunicare în procedură sau / și prin intermediul site-ului <https://google.com> / <https://google.ro> sau altă platformă de comunicare stabilită în procedură, va rămâne confidențială.
- (2) Dacă nu sa convenit altfel orice comunicare între părți, Secretariatul organizator.aron@gmail.com , Tribunalul Arbitral se va păstra confidențială și întreaga corespondență schimbată în timpul procesului.
- (3) Confidențialitatea poate fi retrasă prin acordul părților sau în cazul în care este stabilită prin hotărâre a unei instanțe publice de judecată.
- (4) În cazul în care Tribunalul Arbitral primește informații numai de la o parte, trebuie să prezinte conținutul acesteia și la cealaltă parte.
- (5) Secretariatul organizator.aron@gmail.com , Tribunalul Arbitral și părțile nu pot dezvălui nimănui informații în timpul procesului și după aceea timp de 10 ani, cu excepția cazului în care divulgarea este impusă de instanța de judecată.
- (6) Datele personale și alte date de identificare ale diverselor bunuri sau persoane din timpul procedurilor pot fi extrase din fișiere și publicate, ca informații anonime cu caracter pedagogic pentru rezolvarea conflictelor și / sau statistică.

Articolul 14. Comunicările în procedura ARON

- (1) Comunicările din procedura ARON, vor fi făcute concomitent către toate părțile, către Tribunalul Arbitral și către secretariat la organizator.aron@gmail.com.
- (2) Comunicările vor fi făcute prin e-mail și prin intermediul sistemului acceptat ARON, conform notelor tehnice.
- (3) Comunicările electronice scrise dintre părți, cu Tribunalul Arbitral și Secretariatul organizator.aron@gmail.com se transmit în formatele stabilite în notele tehnice.

Articolul 15. Limba procesului

(1) Comunicațiile din sistemul ARON între părți, între părți și Tribunalul Arbitral sau secretariatul organizator.aron@gmail.com pot fi făcute în limba utilizată de Tribunalul Arbitral, sau / și în funcție de opțiunea părților în limba engleză.

(2) Hotărârile se pronunță în limba utilizată sau stabilită de Tribunalul Arbitral.

Articolul 16. Încheierea procesului anterior hotărârii finale

Procesul se încheie anterior hotărârii finale când:

- Părțile ajung la un acord. În acest caz, Tribunalul Arbitral va pronunța o soluție de obligare la cheltuieli.
- Una dintre părți își încetează existența și cauza nu poate fi continuată cu succesori sau aceștia nu acceptă regulamentul. În acest caz, Tribunalul Arbitral va pronunța o soluție de obligare a celeilalte / celorlalte la cheltuieli.
- Părțile ajung la un acord de încetare a arbitrajului și plătesc cheltuielile de arbitraj. Dacă părțile ajung la un acord de încetare a arbitrajului și nu plătesc cheltuielile de arbitraj, Tribunalul Arbitral va pronunța o soluție de obligare a acestora la cheltuieli.

Articol 17. Formalitatea multiplului exemplar.

Orice comunicare sau transmitere de probe, va fi făcută în format electronic către toate celelalte părți, către Tribunalul Arbitral și către Secretariatul organizator.aron@gmail.com .

Articol 18. Prezumția intenționalității

(1) Orice comunicare sau transmitere de probe, în format electronic înaintată către toate celelalte părți, către Tribunalul Arbitral și către Secretariatul organizator.aron@gmail.com , de la adresele electronice indicate în procedura ARON va fi prezumată ca făcută cu intenție de către partea care a inițiat transmiterea și reprezintă voința sa.

(2) Orice parte poate dovedi într-o instanță publică de judecată că intenția ei a fost disimulată și în acest caz, după prezentarea originalului hotărârii judecătorești care constată în mod explicit acest lucru, procedura va fi reluată de la actul constatat ca fiind disimulat și conform hotărârii instanței publice de judecată.

Articolul 19. Acordul

- (1) În fiecare etapă a procesului, părțile pot ajunge la un acord.
- (2) Prin acceptarea electronică a soluției, părțile încheie total sau parțial conflictului și sunt legate de respectarea acordului ce va fi inclus în hotărârea finală.

Articol 20. Domiciliile / sediile arbitrale ale părților. Adresa electronică de comunicare

- (1) Domiciliile / sediile arbitrale ale părților precum și adresa electronică de comunicare, pentru întreaga procedură sunt considerate ca fiind cele înscrise în cerere și întâmpinare, alte acte înregistrate la dosar.
- (2) Orice schimbare a domiciliilor / sediilor arbitrale ale părților, precum și a adresei electronice de comunicare, va fi adusă la cunoștința tuturor participanților, a Tribunalului Arbitral și a Secretariatului organizator.aron@gmail.com , iar în lipsa acestei comunicări orice procedură de citare / comunicare extinsă va fi considerată ca valabil îndeplinită la adresele fizice / electronice înscrise în cerere și întâmpinare.

Articol 21. Locul arbitrajului

Locul arbitrajului este considerat ca fiind la Cluj-Napoca, dacă nu este stabilit un alt loc de către Tribunalul Arbitral.

Articolul 22. Dispoziții generale

- (1) Dispozițiile din prezentul se completează, în următoarea ordine de preferință, cu
 - 1.1. dispozițiile din celelalte regulamente ale organizator.aron@gmail.com ,
 - 1.2. dispozițiile din actele normative procedurale în vigoare la locul arbitrajului, sau conform înțelegerii părților,
 - 1.3. precedentul organizator.aron@gmail.com și
 - 1.4. precedentul instanțelor publice de judecată care este observat de către Tribunalul Arbitral ca fiind aplicabil în speță.

(2) organizator.aron@gmail.com oferă posibilitatea de a modifica aceste reguli în consultare cu toate părțile în litigiu. Regulile stabilite anterior etapei de litigiu continuă să fie aplicabile pe parcursul procesului până la închiderea cazului.

Articolul 23. Costurile procedurii

(1) Onorariul de arbitrare reprezintă plata întregului complet, nu include costurile de procedură și este stabilit la maxim 50 % din costurile taxelor judiciare de timbru pentru serviciul public de justiție.

(2) Onorariul de arbitrare se plătește în contul indicat de organizator.

(3) Arbitrii și eventual, personalul dependent specializat ales de aceștia, primesc 50% din onorariul de arbitrare.

Articolul 25. Comunicare cu organizatorul

Orice comunicare cu organizatorul se face la adresa: organizator.aron@gmail.com

4. Note tehnice minimale

Verificări prealabile

(1) Asigurați-vă că litigiul:

- Este de competența arbitrajului organizator.aron@gmail.com;
- Este inserată și clauza specifică ARON;

(2) Asigurați-vă că timpul necesar pentru a găsi o soluție prin procesul ARON nu te va priva de dreptul de a intenta o procedură publică de judecată din cauza intervenției unor termene de prescripție.

Înregistrarea unui nou utilizator pe site-ul independent acceptat

(3) [cont utilizator](#)

Înregistrarea în sistem

(4) Procedura ARON limitează modalitățile de comunicare prin intermediul site-ului <https://www.google.ro>, <https://www.google.com>. Fiecare parte va crea un cont de utilizator independent pe platforma <https://www.google.ro> sau <https://www.google.com>. Pentru completarea și expedierea documentelor, veți accepta condițiile de comunicare electronică organizator.aron@gmail.com.

Păstrarea datelor

(5) După ce contul a fost creat, descărcați Regulamentul ARON de la <https://arbitraj.ulici.legal/> și păstrați-l în sistemul dumneavoastră, împreună cu orice alte

documente vă sunt comunicate în procedură. Faceți în mod regulat copii de rezervă pe un spațiu de stocare independent (ex: Stick Memorie USB, CD-ROM, DVD-ROM, HDD extern, etc.)

Completarea cererilor

- (6) Completați cererile din procedură, în principal, dar nu limitat cu următoarele informații:
- Identificarea părților;
 - Pretențiile și apărările;
 - Descrierea litigiului;
 - Documente însoțitoare, dacă sunt necesare;
 - O declarație care confirmă acceptarea normelor care reglementează procesul ARON.

Comunicări în procedură

- (7) Veți comunica și veți fi notificat prin e-mail de evoluția cazului.

Formatul documentelor

- (8) Formularele și documentele anexate acestora se limitează la formatele electronice specificate. Nu sunt acceptate atașamente în alte formate electronice.
- (9) Indiferent de programul de editare al textului pe care îl folosiți, trebuie să expediați documentele numai în formatul acceptat de noi ”.pdf”. Pentru materiale video format acceptat este ”MP4”, iar pentru fotografii ”JPEG”, ”GIF” sau ”PNG”.

AVERTISMENT: Regulamentul ARON, anexele sale și persoanele implicate în procedură urmăresc să ofere un serviciu profesional de justiție privată, în termen imediat, de calitate și la un preț diminuat cu 50% (cincizeci procent) față de serviciul public de justiție. Organizatorii și arbitrii, ori alți specialiști implicați în procedură, nu sunt responsabili de nici o acțiune sau inacțiune legată de procedura de arbitraj și nu pot avea o culpă profesională în exercitarea atribuțiilor lor. Orice costuri sau pretenții pot fi imputate numai părții adverse sau terțelor persoanelor responsabile.

NOTE:

1. Soluționarea alternativă a litigiilor:

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_ro.htm#

2. Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), document a fost publicat într-o ediție specială (HR) ●In vigoare ELI:

<http://data.europa.eu/eli/reg/2013/524/oj>